

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

4. Al-Xorazmiy, Muhammad ibn Musa. Al-jabr va al-muqobala. Xuroson: Xuroson ilmiy markazi, 860-yil. 18-bet.
5. Nasriddin Tusi. Ilm-fanning rivojlanish tamoyillari va matematik yondashuvlar. Tehron: Eron ilmiy akademiyasi, 1247-yil. 35-bet.
6. G'ulomov, U. *O'zbekistonning buyuk allomalari va ularning ilmiy merosi*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2018.
7. Kadirov H. Sharq allomalari va ularning matematika faniga qo'shgan hissasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2016.
8. Abdullayev Sh. O'rta asr musulmon olimlari va ularning ilm-fandagi yutuqlari. Buxoro: Buxoro Davlat Universiteti nashriyoti, 2019.
9. Davronov, A. Matematik tafakkurni shakllantirish va uning tarixi. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2020.
10. Usmonov, R. Matematika va algoritmik tafakkurning rivojlanishi. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021.
11. Davis, P. & Hersh, R. *The Mathematical Experience*. Boston: Birkhäuser, 1981.

UO'K: 37.0

KONSTITUTSIYA – ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI

<https://zenodo.org/records/15336882>

Xolliyeva Durдона Dilmurod qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining fuqarolarning erkin va farovon hayotini ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maqolada Konstitutsiyaning ijtimoiy va iqtisodiy farovonlikni oshirishdagi vazifalari, davlat va jamiyatning rivojlanishidagi ahamiyati, shuningdek, fuqarolar huquqiy madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni muhokama qilingan. Maqola jamiyatning barcha qatlamlari uchun qiziqarli bo'lib, Konstitutsiyaning mohiyatini chuqur anglashga xizmat qiladi.*

Kalit so'zlar: *konstitutsiya, shaxsiy daxlsizlik, siyosiy-huquqiy tafakkur, ma'naviy salohiyat, madaniy salohiyat, intellektual taraqqiyot, ma'naviy taraqqiyot, ekologik xavfsizlik.*

Аннотация. *В данной статье освещаются роль и значение Конституции Республики Узбекистан в обеспечении свободной и комфортной жизни граждан. В данной статье широко обсуждаются задачи Конституции в повышении социального и экономического благосостояния, ее значение в развитии государства и общества, а также роль в повышении правовой культуры граждан. Статья представляет интерес для всех слоев общества и служит для глубокого понимания сути Конституции.*

Ключевые слова: *конституция, неприкосновенность частной жизни, политико-правовое мышление, духовный потенциал, культурный потенциал, интеллектуальный прогресс, духовный прогресс, экологическая безопасность.*

Abstract. *This article covers the role and importance of ensuring the free and comfortable life of citizens through the Constitution of the Republic of Uzbekistan. This article extensively discusses the functions of the Constitution in improving social and economic well-being, its importance in the development of the state and society, as well as its role in raising the legal culture of citizens. The article is interesting for all segments of society and serves to deeply understand the essence of the Constitution.*

Keywords: *constitution, personal immunity, political and legal thinking, spiritual potential, cultural potential, intellectual development, spiritual progress, environmental security.*

Barchamizga ma'lumki, konstitutsiya demokratik davlatchilik belgisidir. Konstitutsiya bizning huquq va erkinliklarimizni kafolatlaydi, shuningdek, konstitutsiya fuqarolarning farovon hayot kechirishida muhim rol o'ynaydi. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini kafolatlovchi qator me'yor va qoidalarni o'z ichiga oladi. Shaxsiy huquq va erkinliklar tarkibiga misol sifatida hayot huquqini, shaxsiy daxlsizlik huquqini va sud himoyasiga ega bo'lish huquqini keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari Konstitutsiya ijtimoiy huquqlarni, ya'ni, mehnat qilish huquqini, ta'lim olish, ijtimoiy himoya, siyosiy huquqlarni - saylash va saylanish huquqini, so'z va fikr erkinligini, madaniy huquqlarni, madaniy merosdan foydalanish huquqi, ekologik huquqlar, sog'lom atrof-muhitda yashash huquqi, oilaviy huquqlar kabilarni himoya qilish bilan birga, ular uchun adolatli, barqaror va farovon jamiyatni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ushbu huquqlarni davlat va jamiyat oldida kafolatlaydi va ularning amalda bajarilishini ta'minlash uchun tegishli qonunchilikni rivojlantirishni davom ettiradi.

Konstitutsiya – jamiyatning farovon yashashi uchun zarur bo'lgan huquqiy poydevordir. U fuqarolarning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarini kafolatlab, xavfsiz va barqaror jamiyat yaratishga xizmat qiladi. Shuningdek, konstitutsiya davlatni fuqarolarning turmush sharoitini yaxshilash, ularni huquqiy himoya bilan ta'minlashga undaydi va farovon hayot uchun zarur barcha asosiy imkoniyatlarni beradi. Farovon hayot kechirishda Konstitutsiya jamiyatdagi barcha sohalar uchun asosiy huquqiy bazani shakllantiradi. Bu huquqiy asos fuqarolarning farovonligi, ularning iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari kafolatlanishi, shuningdek, jamiyatda barqarorlik va adolatni ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Konstitutsiya davlatning yuksak yuridik kuchga ega bo'lgan asosiy qonuni hisoblanadi. Konstitutsiya – lotincha “constitution” so'zidan olingan bo'lib “tuzilish, tuzuk” ma'nolarini anglatadi. Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni. Konstitutsiya – taraqqiyot poydevori. U davlatimiz taraqqiyotining, ravnaqining huquqiy asosi. Konstitutsiyani O'zbekistonda yashayotgan har bir shaxs, yosh-u qari bilishi darkordir. Konstitutsiyamiz qabul qilingan kunning 8 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov o'z nutqida “Nima uchun Konstitutsiyani o'rganishimiz kerak?” degan savolni o'rtaga tashlab: “Ming afsuski bu sir emas – ko'pchiligimiz Konstitutsiyamizning ma'no-mazmunini yaxshi bilmaymiz, uni sinchiklab o'rganmaymiz. Vaholanki, agar Konstitutsiyamizning mohiyatiga kirib borsak, mag'zini chaqsak, bugun oldimizda turgan ko'pgina savollarga, muhim muammolarni yechishda javob topishimiz mumkin,”- deb javob bergan edi [1].

Konstitutsiya davlat va jamiyat o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda asosiy vosita hisoblanadi. “Xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasi bo'lgan Konstitutsiyamiz yurtimizda demokratik davlat va fuqarolik jamiyati barpo etish, O'zbekistonning xalqaro maydonda munosib o'rin egallashida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda” [2]. Taniqli siyosatchi Amerika Qo'shma Shtatlarining uchinchi prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik deklaratsiyasi asoschisi Tomas Jefferson takidlaganidek: “Barcha jamoalar uchun umumiy va doimiy konstitutsiya yaratish imkonsiz, har bir avlod o'z konstitutsiyasini yaratish huquqiga ega”.

2023-yil 30-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi referendumida umumxalq ovoz berish orqali O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilindi. “Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatchilik, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va sud-huquq sohalarini bundan keyin ham barqaror rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratdi”. Ushbu haqqoniy e'tirof O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 16-noyabrda imzolagan “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni

bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi farmoyishda alohida ta'kidlandi. Referendumda ishtirok etgan fuqarolarning 90,21 foizi yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizni yoqlab ovoz berdi. Bu, o'z navbatida, Bosh qomusimizda xalqimizning Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha orzu-umidlari va intilishlari o'z aksini topganidan yaqqol dalolatdir [3].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahririda bir qancha o'zgarishlar yuz berdi. Konstitutsiyamiz 65 foizga yangilandi. Bunga qadar 1992-yildan buyon Konstitutsiyaga jami 15 marta o'zgartirish kiritilgan edi. Bu safar esa O'zgarishlar ko'lami kattaligi sabab hujjatning yangi tahriri qabul qilindi. Yangilanish natijasida, bosh qomusdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, undagi normalar esa 275 tadan 434 taga oshdi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyaga ko'plab yangilanishlar kiritildi. Misol uchun, o'qituvchilarni e'tirof etadigan alohida modda qo'shildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-moddasida shunday deyiladi: "O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi" [4].

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi nafaqat mamlakatning asosiy qonuni, balki jamiyatning barcha sohalarida farovonlik va adolatni ta'minlash uchun huquqiy poydevordir. Uning asosiy me'yorlari fuqarolarning shaxsiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy huquqlarini kafolatlaydi. Shu bilan birga, Konstitutsiya davlat va jamiyatning o'zaro munosabatlarini muvozanatlashtiradi va har bir fuqaroning erkin va xavfsiz hayot kechirishini ta'minlash uchun xizmat qiladi.

Konstitutsiya fuqarolarning tenglik prinsiplarini himoya qilib, barcha uchun adolatlilik imkoniyatlarni yaratadi. Har bir insonning huquqlarini tan olish va hurmat qilish, shaxsiy hayotga, mulkka, ta'lim olishga va sog'liqni saqlashga bo'lgan huquqlarni ta'minlash Konstitutsiyaning muhim vazifalaridan biridir. Bu huquqlarni amalga oshirish fuqarolarning farovonlikka erishishiga va ularning jamiyatda faol ishtirok etishiga imkon beradi. Iqtisodiy barqarorlik, ijtimoiy himoya va ekologik xavfsizlik kabi tamoyillarni kafolatlash orqali Konstitutsiya nafaqat bugungi kun uchun, balki kelajak avlodlar uchun ham mustahkam poydevor yaratadi. Xususiyl mulk himoyasi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va mehnat sharoitlarini yaxshilash orqali iqtisodiyotning rivojlanishiga ko'maklashadi.

Bundan tashqari, davlatning sog'lom atrof-muhitni ta'minlash majburiyati har bir fuqaro uchun xavfsiz yashash sharoitlarini yaratadi. Madaniy va ma'naviy farovonlikni oshirishda Konstitutsiyaning roli ham beqiyosdir. Milliy madaniyat va tarixiy merosni himoya qilish, fuqarolarning san'at va ilm-fan rivojiga hissa qo'shishiga sharoit yaratish orqali jamiyatning intellektual va ma'naviy taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Yosh avlodni huquqiy bilimlarga ega bo'lishga undash va ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash Konstitutsiyaning uzoq muddatli maqsadlaridan biridir.

Konstitutsiya jamiyatdagi adolat va tinchlikni mustahkamlashda ham muhim ahamiyatga ega. Har bir fuqaro sud himoyasiga ega bo'lishi, huquqlarini qonuniy asosda himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishi natijasida fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi oshadi. Bu esa o'z navbatida, davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqotni kuchaytiradi va barqarorlikka zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning erkin va farovon hayotini ta'minlashga qaratilgan huquqiy kafolatlarning ishonchli manbai hisoblanadi. Uning qoidalari

davlat va jamiyatni birlashtirib, inson huquqlarini ta'minlash, adolatni qaror toptirish va farovonlikni oshirish uchun xizmat qiladi. Shu boisdan, Konstitutsiyaning mohiyatini chuqur anglash va uni hayotga izchil tatbiq etish har bir fuqaroning vazifasi hisoblanadi. Bu jarayon Konstitutsiya belgilagan erkin va farovon jamiyatni barpo etishda muhim o'rin tutadi. Konstitutsiya fuqarolarning ta'lim olish, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish, iqtisodiy barqarorlikka erishish va xususiy mulkka egalik qilish kabi asosiy huquqlarini himoya qiladi. Bu huquqlar jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyoti uchun zamin yaratib, fuqarolarning hayot darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, u ijtimoiy tenglik tamoyillarini qaror toptirib, jamiyatdagi barcha qatlamlar uchun teng imkoniyatlarni kafolatlaydi.

Konstitutsiyamizda ekologik xavfsizlikni ta'minlashga ham katta e'tibor qaratgan. Sog'lom atrof-muhitda yashash huquqi orqali davlatni tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun barqaror yashash sharoitlarini yaratishga undaydi. Bu esa, insoniyatning uzoq muddatli rivojlanishi va farovonligi uchun asosiy omillardan biridir.

Konstitutsiya yosh avlodni huquqiy bilimlarga ega bo'lishga undash va ular uchun keng imkoniyatlar yaratishga alohida ahamiyat beradi. Yoshlarning ta'lim olish huquqini kafolatlash va ularning huquqlarini himoya qilish orqali davlat kelajakni mustahkamlashga qaratilgan strategiyani amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning taraqqiyot strategiyasini belgilovchi asosiy hujjat sifatida fuqarolarning barcha sohalardagi farovon hayotini ta'minlash uchun kuchli huquqiy asos yaratadi. Ushbu hujjatni hayotga tatbiq etish va uning qoidalarini chuqur o'rganish har bir fuqaroning huquqiy ongini yuksaltirib, jamiyatni yanada barqaror va adolatli qilish yo'lida xizmat qiladi. Konstitutsiyaga hurmat va uni amalda qo'llash nafaqat davlat organlarining, balki har bir fuqaroning ham burchidir. Shu orqali biz erkin va farovon jamiyatni barpo etishda o'z hissamizni qo'shishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. T.: "O'zbekiston", 2001. 134 – 135-b.
2. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. T.: "O'zbekiston", 2018, 3-tom, 58-b.
3. www.insonhuquqlari.uz.
4. <https://lex.uz/docs/-6445145>

